

PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS
GERAIS
Pró-Reitoria de Pesquisa e de
Pós-graduação Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP

MODELO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

N.º Registro CEP: CAAE

68635723.4.0000.5137

Título do Projeto: Análise da adoção de princípios de Engenharia de Software Verde em cursos de graduação de Engenharia de Software

Prezado Sr(a),

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que visa estudar a existência e a implantação de disciplinas e conteúdos relacionados à Engenharia de Software Verde em cursos de graduação de Engenharia de Software.

Você foi selecionado(a) para participar deste estudo porque é coordenador de um curso de graduação de Engenharia de Software no Brasil, ou professor da área relacionada. A sua participação neste estudo consiste em responder cada uma das perguntas da entrevista, de acordo com sua percepção sobre o tema de cada pergunta.

Os únicos riscos envolvidos neste estudo são o desconforto e o tempo gasto para responder às perguntas dos entrevistadores. O roteiro de entrevista foi elaborado de maneira que as perguntas e respostas sejam feitas de forma simples para reduzir o tempo de entrevista.

Sua participação é muito importante e voluntária e, conseqüentemente, não haverá pagamento por participar desse estudo. Em contrapartida, você também não terá nenhum gasto.

As informações obtidas nesse estudo serão confidenciais, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação em todas as fases da pesquisa, incluindo na apresentação dos resultados em publicação científica ou educativa, uma vez que os resultados serão sempre apresentados como retrato de um grupo e não de uma pessoa. Você poderá se recusar a participar ou a responder as questões a qualquer momento, não havendo nenhum prejuízo pessoal se esta for a sua decisão.

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador responsável pelo período de 5 (cinco) anos e, após esse período, será destruído.

Os resultados dessa pesquisa serão usados para integrar um trabalho acadêmico dos autores. As respostas fornecidas pelos participantes farão parte da seção de resultados e conclusões deste trabalho.

Para todos os participantes, em caso de eventuais danos decorrentes da pesquisa, será observada, nos termos da lei, a responsabilidade civil.

PUC Minas

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS

GERAIS

Pró-Reitoria de Pesquisa e de
Pós-graduação Comitê de Ética em
Pesquisa - CEP

Você deve guardar uma cópia deste termo onde constam os dados de contato do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

Pesquisador responsável: Lucila Ishitani, (31) 3319-4336, lucila@pucminas.br.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.^a Cristiana Leite Carvalho, que poderá ser contatada em caso de questões éticas, pelo telefone (31)3319-4517 ou e-mail cep.proppg@pucminas.br.

O Comitê de Ética em Pesquisa é uma autoridade local e porta de entrada para os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, e tem como objetivo defender os direitos e interesses dos participantes em sua integridade e dignidade, contribuindo também para o desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões éticos.

Após a leitura do Termo, o(a) Senhor(a) deve manifestar verbalmente que concorda em participar da pesquisa de acordo com as informações registradas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e se manifestar verbalmente em relação às seguintes opções:

autorizo gravação em áudio não autorizo gravação

Eu, **Lucila Ishitani**, comprometo-me a cumprir todas as exigências e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço a sua colaboração e sua confiança.